

КСЕНОФОБИЯНИ ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Носирова Азиза Рустамовна

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси “Диншунослик ва жаҳон динларини қиёсий ўрганиш UNESCO” кафедраси доценти в.б., тарих фанлари PhD
anosirova003@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19177497>

Мутахассислар фикрига кўра, ксенофобия ҳодисасига хос инсонларни “ўз” ва “ўзга” кўринишида ажратиш табиий жараён ҳисобланади. Бегоналар билан юзма-юз келганда фобия-қўрқувнинг келиб чиқиши ҳам худди шу каби эмоционал, руҳий ҳолатни келтириб чиқаради. Бироқ, кўпинча эътибордан четда қоладиган жиҳати шундаки, “биз” ва “улар” ўртасида чизилган чегара ҳар доим ҳам табиий эмас, у ижтимоий жиҳатдан келиб чиққан ва душман қиёфасини шакллантириш билан бирга бўлиши мумкин. Бу ксенофобиянинг ижтимоий моҳиятини, унинг турларини ва сабабларини ўрганишга янги назарий ва услубий ёндашувларни ишлаб чиқиш зарурлигини англашга олиб келади. Шу ўринда конструктивизм ушбу тадқиқот учун энг самарали методологиялардан бири бўлиши мумкин.

Файласуф, социолог, диншунос олимлар томонидан диний ксенофобияни илмий-назарий тадқиқ этишда примордиализм, конструктивизм, инструментализм каби ёндашувларга асосланилади. Мазкур ёндашувлар асосида диний ксенофобиянинг дихотомик (иккига бўлиш) бўлиниш назарияси мавжуд бўлиб, бунда, “биз – улар”, яъни “ўзимизники – ўзгаларники” каби миллий, диний идентикликка хос гуруҳлар ўртасидаги муносабатларга асосланилади, ўз навбатида гуруҳ аъзоларининг муносабати уларнинг ўзига хос маданияти ва хусусиятларига таянади.

Примордиал (инглиз: primordial – дастлабки, ибтидоий) ёндашув К.Гирц ва Э.Шилз каби олимлар номи билан боғлиқ бўлиб, мазкур йўналиши тарафдорлари томонидан миллий, диний мансублик инсониятнинг дастлабки ўзига хос хусусиятларидан бири сифатида баҳоланади. П.Ван ден Берге, К. Гирц, Л.Гумилев, С.Широкогородов каби олимлар мазкур ёндашув ривожига ҳисса қўшганлар.

Инструменталистик йўналиш вакиллари эса, миллий, диний қарашларнинг шаклланишида барча ҳодисаларнинг ўзаро объектив қонуний алоқадорлиги ва сабабий боғланиши тўғрисидаги диний-фалсафий таълимотга асос солганлар. Жумладан, А.Здравомыслов, К.Янг, Н.Чебоксаров, Ю. Арутюнян, А.Коэн, А.Цуциев, Д.Хоровиц, Р.Абдулатипов каби олимлар мазкур йўналиш вакиллари ҳисобланади. Бунда бошқалардан ажралиб, маълум диний гуруҳга мансублик ва унга аъзо бўлиш шахснинг онгли танлови бўлиб, прагматик яъни маълум диний, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий имтиёзларни қўлга киритиш нуқтаи назаридан алоқадорлик ҳақидаги ёндашув ҳисобланади.

Конструктивизм эса, муайян этнос ва диний гуруҳларни мукамал модель, қурилма сифатида кўриб, сиёсий элита томонидан маълум мақсадларни амалга ошириш учун яратилиши ҳақидаги метод ҳисобланади. Мазкур ёндашув П.Бергер, Дж.Бройн, И.Нойманн, Э.Геллнер, Т.Лукман, Б.Андерсон, Т.Эриксен, А.Тишков Э.Хобсбаум, Ф.Барт, О.Бауэр, К.Вердери, каби олимлар томонидан ривожлантирилган.

Фанда конструктивистик ёндашувнинг шаклланиши XX асрнинг 60-йилларида бошланган. Бунда мутахассислар П. Бергер ва Т. Лукманнинг “Ҳақиқатнинг ижтимоий конструкцияси” номли машҳур асарида муаллифлар қуйидаги фикрни илгари сурдилар. Унга кўра шахслар ўз субъектив англашларини жамиятга тақдим этадилар, ўз навбатида эса уларнинг дунёси институтлашади ва шу билан ижтимоий объектив тузилмага яъни англашга айланади. Конструктивизмга кўра, субъект англашни акс эттиришидан кўра ижтимоий воқеликни конструкция қилади. Ушбу жараёнларни шакллантириш усуллари шахснинг ижтимоийлашуви билан узвий боғлиқдир.

П. Бергер ва Т. Лукман ижтимоийлашувни – бирламчи ва иккиламчи босқичларга ажратадилар ва ўз навбатида ҳар иккиси ҳам шахснинг ўзини англаши ва идентификацияси билан чамбарчас боғланган.

Бирламчи ижтимоийлашув инсоннинг болалик даврида кечади ва энг ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳисобланади. У кучли эмоционал таъсирлар билан характерланади, зеро бола ўзини “аҳамиятли бошқалар” билан ҳиссий жиҳатдан боғлайди. Ана шу жараён орқали у нафақат бошқаларни қабул қилади, балки ўз “мен”ини шакллантиради.

Иккиламчи ижтимоийлашув эса, аввал шаклланган шахснинг жамият ҳаётининг янги соҳаларига кириб бориши ва уларни ўзлаштиришини англатади. Агар бирламчи босқичда болада танлаш имкони бўлмагани сабабли идентификация табиий равишда кечса, иккиламчи босқичда индивид жамиятнинг мураккаб институционал тизимлари билан онгли равишда танишади ва уларни қабул қилади. Бу жараёнда тил асосий восита сифатида хизмат қилади. Тил ижтимоий воқеликка хос институционал маъноларни соддалаштириш хусусиятига эга бўлиб, бу стереотиплаштириш орқали амалга ошади. Натижада ижтимоий мазмунларни ўзлаштириш осонлашади ва ижтимоийлашув жараёнининг самарадорлиги ошади.

Ушбу ёндашув ксенофобия ҳодисасини ижтимоий моҳиятини методологик англашга имкон яратиб, табиий ижтимоий ҳодисаларни инсон томонидан аниқ тизимлашган ҳодиса сифатида кўради.

Мутахассислар фикрича, ижтимоий таснифлаш амалда инсонларнинг воқеликни қандай қабул қилиши ва дунё ҳақидаги тасаввурини қандай шакллантиришини белгилаб беради. Чунки жамиятни муайян гуруҳларга ажратиш мезонлари оммавий онга сингдирилса, одамлар атроф-муҳитни айнан шу чегаралар орқали идрок эта бошлайдилар. Аммо гуруҳларга бўлиш ғояси “биз” ва “улар” каби қарама-қарши тушунчаларга айланиши учун шахс ўзини муайян бир жамоага мансуб деб ҳис қилиши керак. Ўзини гуруҳга боғлаш жараёни эса дунёқараш шаклланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган идентификацияни англатади.

Идентиклик яъни мансублик ижтимоий муҳит таъсирида вужудга келади. Инсон ўзини муайян қадриятлар, меъёрлар ва анъаналар тизими билан боғлаган ҳолда гуруҳий мансубликни англайди. Шу орқали у ўз ҳаётини нафақат шахсий даражада, балки авлодлар занжири ва тарихий жараён давомийлигида ҳам идрок этади. Бироқ идентичлик фақат бирлашувни эмас, балки фарқлаш ва қарши қўйишни ҳам ўз ичига олади – яъни “ўзимиз” ва “бошқалар” ўртасидаги чегарани белгилайди.

Идентификация икки – ижобий ва салбий кўринишда намоён бўлади. Ижобий идентификацияда инсон ўз гуруҳига нисбатан ғурур, бирдамлик ва кадр-қиммат туйғуларини ҳис этади. Салбий идентификацияда эса бошқа гуруҳларга нисбатан

танқидий ёки рад этувчи муносабат шаклланади ва “биз-улар” зиддияти кескинлашади. Одатда бу икки тенденция бир вақтнинг ўзида мавжуд бўлиб, шахснинг ижтимоий ўзини англаш жараёнида ўзаро таъсирда бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, ксенофобия нафақат табиий эмоционал реакция, балки ижтимоий жиҳатдан шакллантирилган мураккаб ҳодисадир. “Биз–улар” дихотомияси гуруҳ идентиклиги ва ижтимоий чегараларни шакллантиришда муҳим ўрин тутди. Ижтимоийлашув жараёнида шахс ушбу фарқларни ўзлаштиради ва бу ҳам бирдамликни, ҳам бошқаларга нисбатан салбий муносабатларни юзага келтириши мумкин.

